

DJECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU U CRNOJ GORI I PROBLEMI PRI OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

UDK 159.922.76-053.2-056.26/.36(497.16)

Originalni naučni rad

Jelena Radulović¹

Sažetak

Uvod. Prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji nekada se sreću sa problemima nedostupnosti profesionalaca, nedostatka evidencije, neadekvatne terminologije i neadekvatne komunikacije.

Cilj rada je prepoznavanje problema djece sa smetnjama u razvoju, koji nastaju zbog neadekvatne dostupnosti zdravstvene zaštite i načina komunikacije sa profesionalcima u zdravstvenom sistemu, kako bi se unaprijedilo postojeće stanje.

Metod rada. Istraživanje je sprovedeno metodom ankete na stratifikovanom uzorku djece od 10 do 18 godina sa smetnjama u razvoju, na teritoriji Crne Gore i na uzorku roditelja djece sa smetnjama u razvoju.

Rezultati. Dobijeni podaci ukazuju na prisustvo značajnih teškoća djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, kada je u pitanju dostupnost, pristupačnost i kvalitet zdravstvene zaštite u Crnoj Gori. Problemi se manifestuju udaljenošću, prisustvom fizičkih barijera, neodgovarajućim ambijentom u zdravstvenim institucijama, vremenskom nedostupnošću, nedostatkom potrebnih specijalističkih službi i, nekada, neadekvatnom komunikacijom.

Zaključak Dobijeni podaci ukazuju na prisustvo problema u dostupnosti zdravstvene zaštite i komunikaciji zdravstvenih radnika, djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, na čijem otklanjanju je potrebno sistematski raditi, kako bi se poboljšao kvalitet i lakše ostvarila zagarantovana prava u zdravstvenoj zaštiti.

Ključne riječi: djeca sa poteškoćama u razvoju, roditelji, smetnje u razvoju, zdravstvena zaštita

¹ jelena.radulovic@ijzcg.me, Institut za javno zdravlje, Podgorica

UVOD

Odnos prema djeci sa smetnjama u razvoju se, kroz istoriju, mijenjao od potpune nevidljivosti i stigmatizacije do prepoznavanja i poštovanja njihovih socijalnih, zdravstvenih i kulturnih potreba u modernom zakonodavstvu (1). Pored povećane brige u savremenom društvu i ostvarenog napretka, oni su još uvijek izloženi neadekvatnom odnosu okoline i stereotipima. Njihovo stanje praćeno je brojnim ograničenjima i teškoćama prilikom ostvarivanja osnovnih potreba vezanih za zdravlje i bolest (2,3). Prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji sreću se sa problemima nedostupnosti, nedostatka evidencije, neadekvatne terminologije, neadekvatne komunikacije, izazvane predrasudama i stigmatizacijom. SZO ukazuje na prava sve djece na zdravlje, srećan i produktivan život, u granicama najvećih mogućnosti I ističe potrebu zalaganja zajednice da, kroz dodatnu pomoć i partnerski odnos zainteresovanih – djece, roditelja i zdravstvenih profesionalaca, omogući ostvarivanje tih prava (4). Kako bi se mogle preduzeti odgovarajuće aktivnosti, potrebno je upoznati i razumjeti doživljaj svijeta djeteta sa smetnjama u razvoju u subjektivnih okolnosti njegovog odrastanja. Smetnje u razvoju, tjelesne ili psihičke, otežavaju svakodnevne aktivnosti, umanjuju kvalitet života i ugrožavaju socijalno zdravlje djeteta (5). Slika o sebi formirana u djetinjstvu ima presudan značaj za trajan odnos prema postojećem hroničnom stanju zdravlja. Kvalitetna zdravstvena zaštita djeteta poboljšava kvalitet života. Dobra, adekvatna komunikacija je uslov uspješne zdravstvene zaštite. Sistem komunikacije treba biti primjeren potrebama, bez posrednog iskazivanja omalivažavanja i netrpeljivosti prema djeci i njihovim roditeljima (6, 7).

U Crnoj Gori ne postoji pouzdana evidencija o djeci sa posebnim potrebama. Ne postoji kvalitetan udvid u probleme sa kojima se ova djeca suočavaju prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite, naročito kada je u pitanju adekvatna komunikacija. Neka istraživanja u okruženju ukazuju na nedostatak potrebnog znanja građana o specifičnim problemima i potrebama i prisustvo održavanja nekih stereotipa, koji podstiču indiferentnost društva i stručnjaka u institucijama zaštite (8). Socijalna distanca i uvjerenje o beskorisnosti, doprinosi odnosu prema djeci kao trajnom teretu društva. Takav stav može da se prenosi na zdravstvene profesionalce i manifestuje se kroz neadekvatnu brigu o njihovom zdravlju i insuficijentnu komunikaciju, bez potrebne empatije – opažanja i razumijevanja zdravstvenih potreba i problema. To izaziva nepovjerenje djeteta, negativan trajni odnos prema sopstvenom zdravlju i životu, smanjuje aktivnosti prema podizanju

kvaliteta života (9). Pozitivna zakonska regulativa, sama po sebi, ne obezbjeđuje ostvarivanje garantovanih prava i kvaliteta zdravstvene zaštite djece sa smetnjama u razvoju. Za realizaciju ciljeva potrebne su konkretne aktivnosti.

CILJ RADA

- Djecu sa smetnjama u razvoju učiniti vidljivim, javnost upoznati sa problemima dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite i mogućnostima unaprjeđivanja kvaliteta njihovog života.
- Identifikovati probleme djece s smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, koji nastaju zbog neadekvatne komunikacije sa profesionalcima u zdravstvenom sistemu, kako bi se, putem edukativnih programa, komunikacija unaprijedila.

METOD RADA

Istraživanje je urađeno putem anketnog upitnika za djecu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje. Upitnik sadrži pitanja o osnovnim socio-demografskim i zdravstvenim karakteristikama djeteta, o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite, usklađenosti potreba i mogućnosti korišćenja, dostupnosti i pristupačnosti, kvalitetu zdravstvene zaštite, odnosu zdravstvenih radnika, prisustvu stigme i diskriminacije.

Anketa je urađena na stratifikovanom uzorku djece sa smetnjama u razvoju od 10 do 18 godina, koja su bila u mogućnosti da odgovaraju na pitanja, na teritoriji Crne Gore i na uzorku roditelja djece s smetnjama u razvoju, većinom onih čija djeca ne mogu odgovoriti na upitnik zbog zdravstvenog stanja i godina života ispod 10.

Prilikom određivanja uzorka djece i roditelja, zbog nedostatka jedinstvene evidencije, izabrane su obrazovne i socijalne institucije – centri koji se bave zaštitom i obrazovanjem djece s smetnjama – invaliditetom i NVO – udruženja djece i roditelja djece sa smetnjama u razvoju, vodeći računa da adekvatno budu zastupljena tri regiona (sjever, centralni, jug), a nakon toga su sa njihovih spiskova izabrana djeca od 10 do 18 godina koja mogu odgovarati na postavljena pitanja.

Prilikom izbora roditelja za anketiranje nastojalo se da budu obuhvaćeni i roditelji djece koja ne mogu biti anketirana zbog zdravstvenog stanja i starosti djece.

Prilikom utvrđivanja uzorka pojavila se teškoća zbog nepouzdanosti evidencije broja djece u institucijama – centrima. Pokazalo se da ih je znatno manje prisutno nego što je u evidencionalnoj dokumentaciji. Zato je broj anketirane djece nešto manji od planiranog. Za razliku od djece, roditelji su bili dostupniji, pa je broj anketiranih nešto veći od planiranog. Anketom je obuhvaćeno 222 djece i 225 roditelja. Anketu su obavljali obučeni anketari na terenu i radnice iz Instituta za javno zdravlje. Kontrolu sprovođenja ankete je obavljala koordinatorka projekta.

REZULTATI I DISKUSIJA

a. Osnovne sociodemografske karakteristike uzorka

Anketama je obuhvaćeno 222 dječesa smetnjama u razvoju iz sedam opština na teritoriji Crne Gore i 225 roditelja na teritoriji šest opština. Anketirana djeca su imala od 10 do 18 godina života, ili u prosjeku oko 14 godina. Prema polu u uzorku je bilo zastupljeno 49,5% ženske i 50,5% muške djece.

Među anketiranim roditeljima bilo je znatno više majki – 70,6%, a očeva 29,4%. Ovakav odnos ukazuje na znatno češću anagažovanost majki u vezi brige o djetetu sa smetnjama u razvoju. Imajući u vidu pol djece, čiji roditelji su anketirani, nešto zastupljeniji su bili dječaci – 53,35, dok je roditelja koji su imali žensko dijete sa smetnjama bilo 46,7%.

Anketirana djeca najčešće su živjela u porodici- 81,7%, u obrazovnoj ustanovi 10,0% u ustanovi za socijalnu brigu 2,7%, kombinovano – u porodici i u ustanovi 5,0% i 0,5% je živjelo na nekom drugom mjestu.

Anketirana djeca imala su razne vrste smetnji (tabela 1), ali najčešće kombinovane smetnje. Ipak, oni su bili u mogućnosti da razumiju pitanja ankete i odgovaraju na njih. Djeca anketiranih roditelja, pored toga što su često bila ispod 10 godina života, imala su i teže smetnje, koje im nijesu omogućavale da sami odgovore na pitanja ankete. Najčešće su to bile mentalne smetnje i kombinovane smetnje.

Tabela 1. Vrsta smetnji koje imaju anketirana djeca i djeca anketiranih roditelja

<i>Vrsta smetnji</i>	<i>Anketirana djeca</i>		<i>Djeca anketiranih roditelja</i>	
	<i>Broj</i>	<i>%</i>	<i>Broj</i>	<i>%</i>

<i>U mentalnom razvoju</i>	49	22,4	57	25,4
<i>U fizičkom razvoju -tjelesni invaliditet</i>	42	19,2	38	17,0
<i>Oštećenje sluha</i>	35	16,0	8	3,6
<i>Oštećenje vida</i>	34	15,5	27	12,1
<i>Oštećenje govora</i>	26	11,9	16	7,1
<i>Kombinovane smetnje</i>	64	29,2	80	35,7
<i>Autizam</i>	-	-	19	8,5
<i>Drugo</i>	-	-	25	12,5

b. Dostupnost, pristupačnost i kvalitet zdravstvene zaštite

Dostupnost, pristupačnost i kvalitet zdravstvene zaštite mjereni su putem indikatora koji pokazuju udaljenost zdravstvene ustanove, prisustvo barijera, kvalitet ambijenta, vremensku dostupnost i nedostatak nekih zdravstvenih usluga.

Udaljenost zdravstvene institucije koju dijete najčešće koristi (tabela 2) kod preko 2/3 djece je do 5 kilometara, ali je znatan udio i onih kojima je ta udaljenost preko 10 km. To je češći slučaj kod djece anketiranih roditelja, koja češće imaju teže smetnje u razvoju ili kombinovane smetnje, te im je zdravstvena zaštita češće potrebna.

Tabela 2. Udaljenost zdravstvene institucije koju dijete najčešće koristi

<i>Udaljenost u km</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Djeca anketiranih roditelja</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Do pet km</i>	76,0	69,6
<i>6 do 10 km</i>	16,7	19,6
<i>11 i više km</i>	7,2	10,7
<i>Ukupno</i>	100,0	100,0

Fizičke barijere su često smetnja u pristupu djece zdravstvenoj ustanovi. Tako, anketirana djeca najčešće kao smetnju navode nemogućnost bezbjednog pristupa zdravstvenoj ustanovi, a roditelji kao najčešću smetnju navode nedostatak kose ravni ili lifta. Da su ispunjeni očekivani standardi pristupa navodi tek nešto oko 54% anketirane djece i roditelja (Tabela 3).

Tabela 3. Prisustvo fizičke barijere za pristup zdravstvenoj ustanovi

<i>Prisustvo barijere</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Djeca anketiranih roditelja</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Da, nije omogućen bezbjedan pristup</i>	<i>29,0</i>	<i>18,8</i>
<i>Da, nema kose ravni, lifta</i>	<i>13,8</i>	<i>26,3</i>
<i>Da, drugo</i>	<i>2,8</i>	<i>0,9</i>
<i>Nema fizičkih barijera, ispunjeni očekivani standardi</i>	<i>54,4</i>	<i>54,0</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Mada većina anketirane djece i roditelja ambijent u zdravstvenim ustanovama, koje djeca posjećuju, ocjenjuju pozitivno, kao prijatan, prilagođen djeci, uredan, mora se istaknuti veliki udio anketirane djece i roditelja koji su nezadovoljni. Tako, ambijent u zdravstvenoj ustanovi kao neugodan, neprilagođen, neuredan ocjenjuje više od trećine djece i skoro polovina roditelja (Tabela 4).

Tabela 4. Ocjena ambijenta u zdravstvenoj ustanovi

<i>Ocjena ambijenta u zdravstvenoj ustanovi</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Djeca anketiranih roditelja</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Prijatan, prilagođen, uredan...</i>	<i>58,2</i>	<i>54,5</i>
<i>Neugodan, neprilagođen, neuredan</i> <i>...</i>	<i>36,6</i>	<i>45,5</i>
<i>Drugo (kombinovano, ne zna...)</i>	<i>5,2</i>	<i>-</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Vremenska dostupnost zdravstvene zaštite djeci sa smetnjama u razvoju, može se reći da je zadovoljavajuća, mada je znatan udio onih koji nemaju svakodnevnu dostupnost. To su češće djeca koja žive u ruralnim naseljima i u sjevernom regionu zemlje (Tabela 5).

Tabela 5. Vremenska dostupnost zdravstvene zaštite djeci sa smetnjama u razvoju

<i>Vremenska dostupnost zdravstvene zaštite</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Djeca anketiranih roditelja</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Cijeli dan (24 sata)</i>	<i>42,1</i>	<i>38,3</i>
<i>12 sati dnevno</i>	<i>9,8</i>	<i>12,9</i>
<i>8 sati dnevno</i>	<i>37,2</i>	<i>34,0</i>
<i>Nije dostupna svakog dana</i>	<i>9,8</i>	<i>14,8</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Djeci sa smetnjama u razvoju često nedostaju određene zdravstvene usluge, naročito specijalističke usluge u manjim opštinama i stomatološke na čitavoj teritoriji (tabela 6). Neke od specijalističkih usluga i stomatološke usluge zahtijevaju posebne uslove rada i duže vrijeme, što ih znatno poskupljuje, u odnosu na ostalu populaciju, kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju. Zbog toga, nekada one ne mogu biti blagovremeno pružene ili ih zdravstveni radnici nerado pružaju. Tek oko ¼ anketirane djece i roditelja misli da se u mjestu stanovanja mogu dobiti sve zdravstvene usluge.

Tabela 6. Zdravstvene usluge koje nedostaju u mjestu stanovanja

<i>Nedostajuće zdravstvene usluge</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Djeca anketiranih roditelja</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Specijalistički pregledi</i>	<i>42,1</i>	<i>38,7</i>
<i>Stomatološke usluge</i>	<i>40,7</i>	<i>45,5</i>
<i>Fizikalna terapija</i>	<i>31,9</i>	<i>31,5</i>
<i>Savjetovanišni rad</i>	<i>32,9</i>	<i>29,7</i>

<i>Drugo</i>	<i>11,1</i>	<i>6,8</i>
<i>Mogu se dobiti sve zdravstvene usluge</i>	<i>27,4</i>	<i>24,3</i>

c. Odnos zdravstvenih radnika prema djetetu i roditeljima – kvalitet komunikacije

Odnos zdravstvenih radnika prema djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima je veoma važan za kvalitet dobijene zdravstvene zaštite i rezultate, s obzirom na to da su potrebe ove djece za zdravstvenom zaštitom višestruke, kontinuirane i dugotrajne (8). Od kvaliteta komunikacije zdravstvenih radnika sa korisnicima zaštite zavisi razvijenost odnosa povjerenja, koji je neophodan preduslov uspješne intervencije. Odnos zdravstvenog radnika i djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihovih roditelja, treba da bude utemeljen na razumijevanju, poštovanju ljudskog života i dostojanstva (5).

Kvalitet odnosa zdravstvenih radnika, djece i roditelja i kvalitet njihove komunikacije ispitivan je putem sljedećih indikatora: pokazano strpljenje zdravstvenih radnika, kvalitet dobijenih informacija, način komuniciranja i odnos prema djetetu i roditelju, poštovanje tajnosti, poštovanje zakonom garantovanih prava.

Kada su u pitanju prve informacije o stanju djeteta sa smetnjama u razvoju, dobijene od ljekara, roditelji su sasvim zadovoljni samo u 27,7% slučajeva. Velika većina roditelja – 72,3% je samo djelimično zadovoljna načinom pružanja prvih informacija o stanju djeteta. Često informacije nijesu saopštene na adekvatan način, nijesu blagovremene, nejasne su ili nepotpune, a nekada su i neprimjerene zdravstvenom radniku. Razlog nezadovoljstva je nekada i nerealno očekivanje roditelja od zdravstvenog radnika i teško prihvatanje realne situacije i dobijene prognoze.

Kada je u pitanju tretman djeteta sa smetnjama u razvoju u zdravstvenoj ustanovi i pozitivna diskriminacija – prednost u odnosu na ostale pacijente, više od trećine roditelja – 35,1% navodi da se to nikada ne dešava, ponekada se dešava navodi 44,6% roditelja i uvijek se dešava iskustvo je 20,3% roditelja.

Kada je u pitanju strpljenje i poštovanje prema djetetu i njegovim roditeljima, moglo bi se reći da su djeca nešto zadovoljnija od roditelja (tabela 7). Ipak, skoro svako deseto dijete i svaki deseti

roditelj misle da poštovanje i strpljenje zdravstvenog radnika prema djetetu sa smetnjama u razvoju nedostaje.

Tabela 7. Prisustvo strpljenja i poštovanja zdravstvenih radnika prema djetetu i roditelju

<i>Prisustvo strpljenja i poštovanja zdravstvenog radnika</i>	<i>Prema anketiranoj djeci</i>	<i>Prema roditelju</i>	<i>Prema njihovoj djeci</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Da, sasvim</i>	<i>52,5</i>	<i>42,3</i>	<i>41,6</i>
<i>Da, djelimično</i>	<i>38,4</i>	<i>50,0</i>	<i>48,9</i>
<i>Nemaju</i>	<i>9,1</i>	<i>7,7</i>	<i>9,5</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Za roditelje djeteta sa smetnjama u razvoju, kao i za samo dijete je veoma važno da dobiju sve potrebne informacije u vezi sa zdravstvenim stanjem, kako bi mogli aktivno učestvovati u poboljšanju. Znatno broj roditelja i djece nije zadovoljan, ili je djelimično zadovoljan dobijenim informacijama (Tabela 8).

Tabela 8. Dobijanje potrebnih informacija i objašnjenja od ljekara o zdravstvenom stanju djeteta

<i>Dobijanje potrebnih informacija i objašnjenja od ljekara</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Da, sasvim</i>	<i>49,5</i>	<i>39,0</i>
<i>Da, djelimično</i>	<i>37,8</i>	<i>48,9</i>
<i>Ne</i>	<i>12,6</i>	<i>12,1</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

U komunikaciji zdravstvenog radnika sa roditeljima i djecom sa smetnjama u razvoju važno je da jedni druge dobro razumiju – da je komunikacija primjerena situaciji i mogućnostima istih (6). Dobijeni podaci pokazuju da roditelji često ne razumiju o čemu zdravstveni radnik govori, a djeca ne razumiju još češće (tabela 9).

Tabela 9. Stepen razumijevanja govora zdravstvenog radnika

Da li dobro razumije šta govori zdravstveni radnik	Anketirana djeca	Anketirani roditelji
	%	%
Da, sasvim	47,0	50,5
Da, djelimično	34,7	37,4
Ne	18,3	12,2
Ukupno	100,0	100,0

Prilikom komunikacije, zdravstveni radnik često razgovara sa roditeljem ili pratiocem, zanemarujući dijete, koje je predmet razgovora. Takvim odnosom dijete može biti povrijeđeno, isfrustrirano i imati loš osjećaj i negativan odnos prema saradnji (tabele 10 i 11).

Tabela 10. Da li ljekar razgovara sa djetetom i o čemu

Da li ljekar razgovara sa Vama i o čemu	Anketirana djeca
	%
Da, o uslovima života, zdravstvenim problemima...	40,0
Da, samo o problemima zbog kojih dolazim	35,0
Ne, obraća se samo roditelju-pratiocu	25,0
Ukupno	100,0

Tabela 11. Kako se prilikom posjete ljekaru – zdravstvenom radniku osjećate

Kako se prilikom posjete osjeća dijete	Anketirana djeca
--	------------------

	%
<i>Ugodno</i>	<i>56,8</i>
<i>Neugodno</i>	<i>30,9</i>
<i>Veoma neugodno</i>	<i>11,8</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>

Iskustvo anketiranih roditelja je slično djeci, ali i svaki deseti roditelj navodi problem nedostatka dovoljne komunikacije zdravstvenog radnika sa djecom ali i sa roditeljima (tabele 12 i 13). Loša komunikacija je razlog što se preko 40% anketiranih roditelja prilikom posjete ljekaru *osjeća manje ili više neugodno*.

Tabela 12. Da li ljekar razgovara sa roditeljem ili sa djetetom

<i>Da li ljekar razgovara sa Vama ili sa djetetom</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	%
<i>Isključivo sa roditeljem</i>	<i>27,3</i>
<i>Isključivo sa djetetom</i>	<i>0,9</i>
<i>I sa roditeljem i sa djetetom</i>	<i>60,0</i>
<i>Ne razgovara dovoljno ni sa kim</i>	<i>11,8</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>

Tabela br. 13. Kako se prilikom posjete ljekaru – zdravstvenom radniku osjećate

<i>Kako se prilikom posjete osjeća roditelj</i>	<i>Anketirani roditelj</i>
	%
<i>Ugodno</i>	<i>60,6</i>
<i>Neugodno</i>	<i>32,1</i>
<i>Veoma neugodno</i>	<i>6,9</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>

Poštovanje tajnosti informacija u vezi sa stanjem djeteta sa smetnjama u razvoju je važan uslov dobre komunikacije i razvijanja uzajamnog povjerenja sa zdravstvenim radnikom. Ovo tim više, što je moguće prisustvo osjećaja stida ili krivice roditelja djeteta koje je drugačije, kao i želje da se neke pojedinosti stanja djeteta sačuvaju u tajnosti. Veliki broj nedefinisanih odgovora – ne znam, naročito kada su u pitanju roditelji može ukazivati na određeni stepen sumnje (Tabela 14).

Tabela 14. Uvjerenje o poštovanju tajnosti podataka od strane zdravstvenih radnika

	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Poštuje se tajnost podataka</i>	<i>44,3</i>	<i>28,4</i>
<i>Djelimično se poštuje tajnost podataka</i>	<i>11,9</i>	<i>17,1</i>
<i>Ne poštuje se tajnost podataka</i>	<i>4,6</i>	<i>6,3</i>
<i>Ne znam</i>	<i>39,3</i>	<i>48,2</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji su osjetljiviji na odnos prema njima od drugih. Oni su posebno osjetljivi na sitne gestove, znakove pažnje ili omalovažavanje i osjete ih i kada zdravstveni radnik toga nije svjestan. Posebno im je svima bolno sažaljenje, koje osjeća skoro svaki četvrti anketirani (Tabela 15).

Tabela 15. Kako vas posmatraju zdravstveni radnici?

<i>Zdravstveni radnici me posmatraju kao...</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Manje vrijednog od drugih</i>	<i>12,9</i>	<i>10,9</i>
<i>Isto vrijednog kao ostale- s razumijevanjem</i>	<i>42,4</i>	<i>44,8</i>

<i>Sa sažaljenjem</i>	<i>23,5</i>	<i>22,6</i>
<i>Posvećuju mi više pažnje nego ostalim</i>	<i>21,2</i>	<i>21,7</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Prevenција je važan vid zaštite i unaprjeđenja zdravlja, naročito za djecu sa smetnjama u razvoju. Postoji opasnost da se ovoj kategoriji stanovništva, zbog opterećenosti drugim problemima u vezi sa zdravljem, ne posvećuje dovoljno pažnje edukaciji o načinu zaštite preostalog zdravlja, o rizičnim faktorima za zdravlje i razvijanju zdravih stilova života. Tako, 29,6% anketirane djece navodi da navedene savjete i informacije u zdravstvenim ustanovama dobijaju redovno, 50,5% savjete dobija povremeno, a 19,9% - svaki peti ne dobija nikakve savjete u vezi sa prethodnim.

Imajući u vidu ograničene mogućnosti svakodnevnog funkcionisanja djece, zbog smetnji i ograničenih mogućnosti, za njih je važno funkcionisanje savjetodavnih službi u okviru zdravstvenog sistema u vezi načina lakšeg prevladavanja smetnji ili invalidnosti tokom svakodnevnih aktivnosti. Anketirana djeca u 31,5% slučajeva takve savjete dobijaju često, 44,4% savjete dobija povremeno i 24,1% potrebne savjete ne dobija nikada.

Djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji često imaju probleme prilikom ostvarivanja prava u vezi zdravstvene zaštite i rehabilitacije – odlaska u rehabilitacione centre, fizikalnu terapiju i sl. Postojanje takvih problema redovno navodi više od trećine roditelja (Tabela 16). Pri tome treba imati u vidu da znatan broj anketiranih, zbog prirode smetnji, nema potrebu za ovim vidom zdravstvene brige.

Tabela 16. Prisustvo teškoća pri ostvarivanju rehabilitacije

<i>Prisustvo teškoća pri ostvarivanju rehabilitacije</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Da, redovno</i>	<i>36,9</i>	<i>35,2</i>
<i>Da, ponekada</i>	<i>29,9</i>	<i>38,5</i>
<i>Ne, nikada</i>	<i>33,2</i>	<i>26,3</i>

<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
---------------	--------------	--------------

Djeca sa smetnjama u razvoju, češće od ostale djece imaju potrebu za određenom vrstom pomagala (naočare, slušne aparate, kolica, ortopetsku obuću i sl.). Ako se ima u vidu da nekima od njih ne trebaju nikakva pomagala, udio onih koji imaju teškoće prilikom ostvarivanja navedenih prava u okviru zdravstvene zaštite je značajan (tabela 17).

Tabela 17. Prisustvo teškoća pri ostvarivanju prava na pomagala

<i>Prisustvo teškoća pri ostvarivanju prava na pomagala</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Da, redovno</i>	<i>25,9</i>	<i>26,6</i>
<i>Da, ponekada</i>	<i>28,3</i>	<i>32,8</i>
<i>Ne, nikada</i>	<i>45,9</i>	<i>40,6</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

ZAKLJUČAK

Istraživanje je uspješno sprovedeno na planiranom broju djece sa smetnjama u razvoju i roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Ipak, potrebno je skrenuti pažnju na neke metodološke probleme, koji proizilaze iz neadekvatne evidencije na terenu i na nivou države, što je otežavalo sprovođenje ankete. Takođe, ističe se potreba dobre obučenosti anketara i sposobnost dobre komunikacije svih sudionika istraživanja. Vještina komunikacije doprinijela je uspješnom radu sa djecom, ali i sa roditeljima djece, koji su često isfrustrirani dugogodišnjim patnjama kroz koje prolaze sa svojom djecom. Kako se beznadežno neki od njih osjećaju svjedoči izrečena konstatacija jedne majke „pune oči, prazno srce“.

Dobijeni podaci ukazuju na prisustvo značajnih teškoća djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, kada je u pitanju dostupnost, pristupačnost i kvalitet zdravstvene zaštite. Problemi se manifestuju udaljenošću, prisustvom fizičkih barijera, neodgovarajućim ambijentom u zdravstvenim institucijama, vremenskom nedostupnošću i nedostatkom potrebnih specijalističkih

službi, stomatološke zaštite, fizikalne terapije i savjetovaništa. Navedeni problemi su prisutni kod značajnog broja anketiranih lica i istaknutiji su na sjevernom području zemlje i u ruralnim naseljima, gdje živi siromašnije stanovništvo.

Podaci dobijeni od djece i roditelja ukazuju da, pored toga što zdravstveni raznici nekada nemaju dovoljno potrebnog strpljenja u kontaktima sa njima, ni komunikacija nije uvijek adekvatna. Značajan dio anketiranih navodi da ne dobija sve potrebne informacije, da one dobijene dobro ne razumije, da nema dovoljno komunikacije sa djecom, a nekada ni sa roditeljima, da se zbog svega navedenog razvija neugodan osjećaj da su posmatrani kao manje vrijedni ili sa sažaljenjem. Komunikaciju otežava i nedostatak odgovarajućih uputstava i savjeta u vezi prevencije i načina prevladavanja specifičnih smetnji i problema, kao i teškoće pri ostvarivanju pojedinih prava po osnovu zdravstvene zaštite.

LITERATURA

1. Nikolić D., Đorđević, A., (2002), *Zakonski tekstovi Starog i Srednjeg veka*. GIP Bona Fides, Niš, str. 77.
2. Mihailović S. (2001), Osobe sa invaliditetom u civilnom društvu, u zborniku V. Cucić urednik, *Osobe sa invaliditetom i okruženje*, CPA, Beograd., str. 122.
3. Cucić V. (2001), *Osobe sa invaliditetom i okruženje – Opšta razmatranja i istraživanje* u Zborniku: V. Cucić, ured. *Osobe sa invaliditetom i okruženje*, CPA, Beograd, str.12.
4. Stefanović-Stanojević, T., Krstić N.(2005), *Osobe sa hendikepom – prava, mogućnosti i razvoj*, Odbor za građansku inicijativu, Niš.
5. Savić, K. (1980), *Socijalno-medicinski aspekti rane rehabilitacije I rehabilitacije telesno oštećene I onesposobljene dece I omladine u svetlu prevencije invaliditeta*. Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad..
6. Bugarski, R. (1996), *Jezik mira – metafora ili stvarnost*, u Zborniku ka jeziku mira, Beograd, str. 8.
7. Rajkov G. (2003), *Različiti pa šta? Neka razmišljanja o jeziku invalidnosti*, Zbornik Prava osoba sa invaliditetom, ured. J. Trkulja, CUPS, Beograd.

8. Zolt, L.: *Informisanost građana Srbije o invalidima*, Sociološki pregled br 1-2 (2000) str. 129-140.)
9. Hrnjica, S. (1997), *Deca sa razvojnim smetnjama u osnovnoj školi*, Učiteljski fakultet, Beograd,
10. Виготски, Л. (1996): *Проблеми развоја психе*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES IN MONTENEGRO AND THE ISSUES OF EXERCISING HEALTH PROTECTION RIGHTS

Abstract

Introduction. When using health care services in Montenegro, children with disabilities and their parents sometimes encounter problems with availability of professionals, lack of records, as well as inadequate terminology and communication.

The aim of this paper is to identify the problems of children with disabilities due to the inadequate availability of the health care services and how to communicate with professionals in the health system in order to improve the existing situation.

Method. The study was conducted using a survey method on a stratified sample of children with disabilities (aged 10 to 18) and on the sample of their parents in Montenegro.

Results. The obtained data indicate the presence of significant difficulties for children with disabilities and their parents when it comes to accessibility and quality of health care in Montenegro. The identified problems include distance, the presence of physical barriers, inadequate atmosphere in health institutions, time inaccessibility, the lack of required specialist services, and sometimes inadequate communication.

Conclusion. The obtained data indicate the presence of problems in the availability of healthcare and communication between health workers, children with developmental disorders and their parents, whose removal requires systematic work, in order to improve quality and easier to exercise guaranteed rights in health care.

Key words: children with developmental disabilities, parents, developmental disorders, health care